

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
684 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	

Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijaroni tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjanoyna	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	

Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalari faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	
Tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash.....	388
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari.....	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда.....	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini yer, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari.....	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	

Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиковна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	
Hududlarda sanoat sohasini iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos xususiyatlari	487
Turayev Farhod Samadovich	
Yashil iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati.....	497
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Paligorskit gillarini faollash va o'simlik moylarini tozalashda yuzaga keladigan fizik-kimyoviy jarayonlar.....	502
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Raxmonova Xolida Qaxorovna	
Pnevмотransпорт tizimidagi pnevмоquvur tirsak materialini yaxshilash orqali paxta sifatiga ta'sirini o'rganish	508
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda ijtimoiy sheriklikning ahamiyati.....	513
Ismailov Azizbek	
Dunyoda ishlab chiqarilayotgan avtomobil benzini tasnifi va turlari.....	517
Maxmudov Muxtor Jamolovich, To'xtayev Nozim Nazir o'g'li	
Tijorat banklarini ipoteka kreditini kredit liniyalari orqali moliyalashtirishning ekonometrik tahlili	525
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda to'lov qobiliyatini baholashning amaldagi holati tahlili.....	535
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
O'zbekistonda neft-gaz sanoatida barqaror rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalarning ahamiyati	541
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Совершенствование методики оценочных услуг жилой недвижимости на основе использования инновационных подходов.....	550
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Temir-beton elementlarda fibra tolalardan foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi.....	557
X.A, Akramov, J.O. Toxirov, J.D. Ergashev, X.S.Samadov	
Совершенствование практики управления государственным внутренним долгом.....	561
Шомуродов Равшан Турсункулович, Даминова Гулрух Фахриддиновна	

Klasterlarning iqtisodiy rivojlanishining nazariy jihatlari.....	566
Karimova Nilufar Sadridin qizi	
Оценка конкурентоспособности малого бизнеса: качественный и количественный подходы	571
Рафаэль Наильевич Ишимбаев	
Bunker-dozator qurilmasini takomillashtirilgan dozalash mexanizmining ratsional parametrlarini tajribalarni matematik rejalashtirish usuli bilan aniqlash.....	577
Nuriddin G'ofurov Tojimirzayevich	
Управление качеством пассажирских услуг железнодорожной отрасли	583
Давлетов Жахонгир Марксович	
Современное состояние и факторы, ограничивающие устойчивое развития аграрного сектора в регионе приаралье	590
Сеитова Лейли Пулатовна	
Yosh mutaxassislarni shakllantirishda ta'limda innovatsion metodlarning ahamiyati.....	601
Axmadjonov Sodiq Solievich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda eksport salohiyatini oshirish yo'llari	606
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
O'zbekiston sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	612
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Mehmonxona biznesi va uni moliyalashtirishning tashkiliy jihatlari	619
Abduraxmonova Ziyoda Abdullayevna	
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo'llari.....	625
Tursunova I.X.	
O'zbekistonda byudjetni daromadlar qismining hozirgi holati tahlili.....	633
Qodirova Ozoda Raxmiddin qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish tendensiyalari va uning iqtisodiyotdagi o'rni	638
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna	
Kichik biznes faoliyatini moliyalashtirish va kreditlash orqali rag'batlantirish.....	643
Daniyarov Kuvatbay Dauirxanovich	
Kichik biznesning sifat jihatidan o'ziga xosligi.....	648
Israilov Rustam Ibragimovich	
Paxta sanoatidagi pnevмотransport tizimlarida paxtani havo oqimidan ajratish	655
A.Maxmudov, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Monopol korxonalar faoliyatida raqobat muhitini shakllantirish	661
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash	669
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Fuqarolik jamiyati institutlariga moliyaviy mablag' jalb etish yo'llari.....	673
Xusanov Otabek Nishonovich	
Tijorat banklarida jismoniy shaxslarni valyutaviy kreditlash amaliyotini takomillashtirish.....	679
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	

TIJORAT BANKLARIDA JISMONIY SHAXSLARNI VALYUTAVIY KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH

Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li

TDIU mustaqil izlanuvchisi,
TDIU Bank ishi kafedrasida dotsenti, PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarida jismoniy shaxslarni kreditlash amaliyoti tadqiq qilingan. Tijorat banklarining chakana kreditlash jarayonlari bosqichlari va amaliyotlari yirik tijorat banklari ma'lumotlari asosida tahlil etilgan. Tadqiqot natijalari asosida banklarning jismoniy shaxslarni kreditlashni takomillashtirish yuzasidan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy shaxs, chakana kredit, ipoteka krediti, iste'mol krediti, mikroqarz, chakana kreditlash, qarz yuki, kreditga layoqatlilik, bank kredit siyosati.

Abstract: This article examines the practice of lending to individuals in commercial banks of the Republic of Uzbekistan. Stages and practices of retail crediting processes of commercial banks are analyzed based on the data of large commercial banks. Based on the results of the research, scientific proposals and practical recommendations are presented regarding the improvement of banks' lending to individuals.

Keywords: individual, retail credit, mortgage credit, consumer credit, microloan, retail lending, debt burden, creditworthiness, bank credit policy.

Аннотация: В данной статье рассматривается практика кредитования физических лиц в коммерческих банках Республики Узбекистан. На основе данных крупных коммерческих банков анализируются этапы и практика процессов розничного кредитования коммерческих банков. По результатам исследования представлены научные предложения и практические рекомендации по совершенствованию банковского кредитования физических лиц.

Ключевые слова: коммерческое банковское дело, валютные операции, операции с наличной валютой, форвардные валютные операции, свободно плавающий обменный курс, валютный рынок, спот, своп, форвард, фьючерс, опция.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarida kreditlash amaliyotlari banklar tomonidan ishlab chiqilgan kredit siyosatiga muvofiq amalga oshiriladi. Tijorat banklari kredit siyosatida kreditlashni tashkil etish, uni amalga oshirish jarayonlari, mijozni o'rganish va kreditga layoqatliligini baholash, kredit ajratish va uni monitoringi bosqichlari qat'iy belgilangan tartib asosida amalga oshiradi. Bank tizimida banklararo raqobatning rivojlanishi, tijorat banklarining kredit xizmatlari bozorida mijozlar uchun qulay va tezkor kreditlarni ajratish amaliyotlarini takomillashtirishni talab qilmoqda. Xususan, chakana mijozlarga kreditlar ajratishda inson omilisiz sun'iy intellekt asosida avtomatik tarzda mijozlarga xizmat ko'rsatish amaliyotlari kengaymoqda. Tijorat banklari mobil ilovalari orqali mikroqarz va boshqa turdagi kreditlarni taqdim etmoqda. Banklar raqamli bank xizmati markazlarini tashkil etmoqda va chakana xizmatlarni ko'rsatmoqda.

Buning tijorat banklarining jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini o'rganish va uning metodologik asoslarini tadqiq qilish talab etiladi. Tijorat banklarining jismoniy shaxslarni kreditlash sohasida metodologiyani ko'rib chiqishda muhim element bu mijozlarning kreditga layoqatliligini

baholash hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan mazkur maqolada jismoniy shaxslarni kreditga layoqatliligini baholash va kreditlash jarayonlarini ko'rib chiqamiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarining mijozlarni kreditga layoqatliligini baholash sohasida tadqiqotlar olib borilgan va bugungi kunda ham o'zining ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Mavzuga oid tadqiqotlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, XX asr so'ngigiga qadar o'tkazilgan tadqiqotlar va tahlillarda mijozlar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar asosida kreditga layoqatlilik darajasi baholangan. 2000-yillardan hozirgi kunga qadar tadqiqotlarning aksariyat qismida mijozlarning kreditga layoqatlilik ko'rsatkichlarini baholash bilan birga uni bashoratlashga doir tadqiqotlar o'tkazilgan va olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlar yuqori texnologik dasturiy ishlanmalar va sun'iy intellektga asoslangan tahlillar bilan boyitilishi, ma'lumotlar bazalarining shakllanib borishi erishiladigan natijalarning amaliy ahamiyatini yuqori bo'lishini ta'minlamoqda.

"Scoring" atamasining o'zi inglizcha ball so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "hisob" deb tarjima qilinadi. Sodda qilib aytganda, skoring - bu qarz oluvchini tahlil qilish va kredit risklarini aniqlash usuli. Bu potensial qarzдорlarni tahlil qilishning to'liq avtomatlashtirilgan birinchi bosqichi hisoblanadi. Aynan skoring modellari joriy etilgani tufayli bugungi kunda bank ofisiga bormasdan onlayn tarzda murojaat qilish va bir necha daqiqada kredit olish mumkin.

Tadqiqotchi N.Abdullaevning tadqiqotlarida "Skoring modeli - bu qarz oluvchining tavsiflarini raqamli qiymat bilan solishtirishga imkon beradigan matematik model. Bu kreditga layoqatlilikni tavsiflovchi skoring usulidagi reytingidir (ko'proq kredit kelishuvining muvaffaqiyatli natijaga erishish ehtimoli)" ta'rifni keltirib o'tgan. Tadqiqotchining "Bizning sharoitimizda skoring usullarini ommaviy ravishda qo'llash amaliyoti kreditlarni qaytarmaslik holatlarining keskin o'sishiga olib kelishi mumkin" degan xulosasi munozarali hisoblanadi.

Sh.Abdullaevning jismoniy shaxslarni kreditlashda kredit skoringni amalga oshirish jarayoni va kredit skoring tizimini xususiyatlari bo'yicha tadqiqotlarining nazariy va amaliy ahamiyati yuqori hisoblanadi. Sh.Abdullaevning fikriga ko'ra "Skoring baholash kredit munosabatlarining ikkala subyekti bank uchun ham mijoz uchun ham foydali tizimdir. Bank uchun kredit bilan bog'liq yo'qotishlarning oldini olsa, mijoz hech qanday qiyinchiliklarsiz, tezkor kreditni olish, undan foydalanish va to'lash imkoniyatiga ega bo'ladi." Bundan tashqari, skoring usuli bo'yicha kredit ajratishning afzalliklari va kamchiliklarini taqqoslab, uning ijobiy tomonlari va qulayliklari ko'rsatib berilgan.

D.Toshpo'latovning ilmiy tadqiqotlarida "Skoring reyting tizimi bankka kredit ajratishni so'rab murojaat qilgan yoki so'ralayotgan kredit bo'yicha kafillik taqdim etayotgan yuridik shaxslar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va jismoniy shaxslarning kreditga layoqatlilik darajasini aniqlashda foydalaniladigan ko'rsatkichlar va koeffisientlar majmuidir" ta'rifni keltirilgan.

O'zbekiston bank tizimida ham onlayn kredit xizmatlarini ko'rsatish amaliyotlarida mijozlarning shaxsiy kabinetlariga internet tizimlari orqali buzib kirish hamda mijozlar nomidan mikroqarzar rasmiylashtirilgan va o'zlashtirilgan holatlar mavjud. Ushbu holat bank kartalari pin kodlarini aldov yo'li olib, mijozlar nomidan bank ilovalari orqali mikroqarzar rasmiylashtirilib o'zlashtirilgan holatlar ortiq bormoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida natijalari aks ettirilgan. Ilmiy maqolada analiz, sintez, guruhlash, taqqoslash, koeffisientlar kabi tahlil usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jismoniy shaxslarga kreditlar ajratish jarayoni bosqichlarining har biri bo'yicha to'xtalib o'tamiz. Bank tomonidan qarz oluvchi (birgalikda qarz oluvchi/kafil)ni identifikatsiya qilish:

- mijozning shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan shaxsan mijozning jismonan o'zini taqqoslanadi (ayrim tijorat banklarida FACE ID tizimi orqali mijoz to'g'risidagi ma'lumotlar bank dasturiy ta'minotida tashqi manbalardan shakllantiriladi);

- mijozning shaxsini tasdiqlovchi hujjat va mijoz tomonidan anketada berilgan ma'lumotlar elektron bazalardan olingan ma'lumotlar bilan taqqoslanadi;

- shaxsni boshqa jihatlari o'rganiladi.

Tijorat bankida front ofisi xodimi mijozni identifikatsiya qilish jarayonida taqdim etilgan hujjatlar bazalardan olingan ma'lumotlar bilan mos kelmasa yoki unda shubha paydo bo'lsa qarz oluvchi (birgalikda qarz oluvchi/kafil)ning maxfiylik masalalari yuzasidan g'ayrioddiy tashvishlanishi yoki bank tomonidan operatsiya haqida so'ralgan ma'lumotlarning mijoz tomonidan asossiz rad etilishi yoxud taqdim etilishida asossiz kechiktirish holatlarida xodim tomonidan ushbu qarz oluvchiga kredit xizmatlari ko'rsatishni rad etishi mumkin. Shuningdek, qarz oluvchi, birgalikda qarz oluvchi va jismoniy shaxs bo'lgan kafilning ish joyi va oxirgi 12 (o'n ikki) oylik daromadi to'g'risida tashqi manbalardan uning daromadi to'g'risida ma'lumotlar topilmaganda, ushbu qarz oluvchiga kredit ajratishni rad qilishga haqli.

Banklarda kredit olish uchun murojaat qilgan jismoniy shaxslarni dastlabki identifikatsiyalash amalga oshiriladi. Identifikatsiyadan o'tgan mijozlardan kelib tushgan arizalar mas'ul kredit xodimi tomonidan kalendar navbat tartibida ko'rib chiqiladi. Bank xodimi kredit olishga ariza rasmiylashtirish uchun taqdim etiladigan hujjatlar ro'yxatini taqdim etadi va dasturga ma'lumotlarni kiritib qancha miqdorda kredit berilishini taxminan aniqlaydi. Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxs mijozlar yuqorida keltirilgan dastlabki talablarga javob bergan taqdirda keyingi bosqichga o'tiladi va mijoz identifikatsiya qilinadi (1-jadval).

1-jadval. Tijorat banklarida jismoniy shaxslarni kreditlashni tashkil etish bosqichlari¹.

Bosqichlar	Bosqich nomi	Ishtirokchilar
1-bosqich	Mijoz (kafil)ni identifikatsiya qilish	Mijoz/Front-ofis xodimi/ FACE ID tizimi
2-bosqich	Bank dasturi orqali kredit olish uchun arizani shakllantirish	Dastur/Garov xodimi/Anderrayter/Tashqi tizimlar/ Front-ofis xodimi/ABT //Mijoz
3-bosqich	Kredit olish uchun ariza berish bo'yicha muqobil qaror qabul qilish	Bank dasturi /Garov xodimi/Anderrayter/Tashqi tizimlar/Front- ofis xodimi/ ABT /Mijoz
4-bosqich	Kredit shartnomasini tuzish	Bank xodimi / Tashqi tizimlar / Old ofis xodimi /ABT / Mijoz
5-bosqich	Kredit ajratish	Front-ofis xodimi/Midl ofis xodimi/ Bosh bank xodimi /ABT/Tashqi tizimlar
6-bosqich	Kredit berishni rad etish	Front-ofis xodimi/O'rta ofis xodimi/Colvir/Tashqi tizimlar
7-bosqich	"Jismoniy shaxsga krediti berish" jarayoni samaradorligini oshirish.	Bosh ofis bo'limi (biznes jarayon egasi)/Muvofiq tarkibiy bo'linmalar//2-chi himoya liniyasi/ Vakolatli organ

Kredit skoringi - bu qarzdorning to'lov qobiliyati va majburiyatlarni bajara olishi bilan bog'liq xavf omillarini miqdoriy baholash uchun ishlatiladigan tizim. Tijorat banklariga kunlik ravishda ko'plab murojaatlar kelib tushayotganligi va regulyator tomonidan banklarga qo'yiladigan tartibga soluvchi talablarning kuchayishi kredit skoringini joriy etishni zaruratga aylantirdi. Dastlab tijorat banklari jismoniy shaxs mijozlarni kreditlashda skoring tizimlarini joriy etdi. Hozirgi vaqtda yuridik mijozlarni kreditlash amaliyotiga joriy qilinmoqda.

Jismoniy shaxs qarz oluvchining kreditga layoqatligi ko'plab omillarga bog'liq. Banklar kelajakda mijozning kredit qobiliyatiga ta'sir qiluvchi barcha omillar, sabablar va sharoitlarning o'zgarishini

1 Manba: Mullif tomonidan tuzildi

chuqur tahlil qiladi. Jismoniy shaxslarning kreditga layoqatliligini baholash bankning ishonchli kredit portfelini shakllantirish va kredit riskini minimallashtirishga xizmat qiluvchi muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Skoring tizimi natijalari bir qator omillarga bog'liq hisoblanadi. Skoring ko'rsatkichlarini hisoblashda xalqaro bank amaliyotida mijozlar- ning kredit tarixidan tashqari, bir qator omillar hisobga olinadi. Jumladan:

- Jismoniy shaxsning oilaviy holati;
- Banklardagi hisobvaraqlari va aylanmalarga oid ma'lumotlar;
- To'lovlar tarixi, xususan, soliqlar, kommunal va boshqa to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar;
- Mijozning muddatli to'lovlar bo'yicha qarzdorliklari to'g'risidagi ma'lumotlar;
- Mijozlarning kreditga layoqatliligini aniqlash uchun turli modellashtirish usullari va matematik hisob-kitoblardan foydalaniladi. Skoring tahlili maxsus dastur vositasida quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

- statistik va qarz oluvchi haqidagi ma'lumotlar tizimga kiritish;
- integrasiya qilingan tashqi manbalardan qarzdorga tegishli ma'lumotlar olish;
- skoring modeli asosida dastur asosida ma'lumotlarni tahlil qilish;
- tahlil natijasida qarz oluvchining skoring ballini e'lon qilinishi.

Olingan natija ballda yuritiladi va mijozning kreditga layoqatlilik darajasini ko'rsatib beradi. Olingan ball asosida kreditlash bo'yicha dastlabki qaror qabul qilinadi.

Jismoniy shaxslarning kreditga layoqatliligini baholash bo'yicha asosiy omil sifatida joriy majburiyatlar (40%) olingan. Shuningdek, uning shaxsiy ma'lumotlari (10%), yopiq majburiyatlar bo'yicha ijobiy omillar (30%) va yopiq majburiyatlar bo'yicha salbiy omillar (20%) belgilangan. Yopiq majburiyatlar bu mijozning ilgari olingan kreditlari bo'yicha majburiyatlari to'liq bajarilganda "ijobiy omil", bajarilmagan holatlar mavjud bo'lsa "salbiy omil" sifatida tan olinadi.

Skoring tizimida baholash xolis va inson omili minimallashtiriladi, jarayonlar imkon qadar avtomatlashtiriladi. Skoring dasturlarining tekshirish usullari va parametrlari ishlash tamoyili bank talablari, ma'lumotlarni tahlil qilish va statistik ma'lumotlar bilan taqqoslashga asoslanadi. Agar tizim ariza beruvchining belgilangan parametrlarga javob bermasligini "tushunsa", u avtomatik tarzda arizani rad etadi, bu esa bank resurslari va qarz oluvchining vaqtini tejaydi. Aksincha bo'lgan holatda kredit ajratiladi.

O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining chakana kreditlash amaliyotida mijozlarning kreditga layoqatliligini sun'iy intellektga asoslangan baholash modellarni keng joriy etish maqsadga muvofiq. Chakana kreditlash amaliyotida inson omilini kamayadi va kredit riski darajasini pasaytirishga erishiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aholi o'rtasida tijorat banklaridan kredit olish va uni qaytarish borasida moliyaviy savodxonligini oshirish ayniqsa, jismoniy shaxslarning kredit tarixi to'g'risida va uning kelgusida kredit olishi imkoniyatlariga salbiy ta'siri yuzasidan targ'ibotlar o'tkazish zarur. Kelajakda jismoniy shaxslarning qora ro'yxatga (yomon mijoz) tushib qolishi va bank kreditlaridan foydalanish imkoniyatini ma'lum vaqtga vaqtida bajarish mas'uliyatini oshirib, muammoli kreditlarni kamayishiga xizmat qiladi.

Banklarda jismoniy shaxslarni kreditlashni rivojlantirishda mijoz bilan uzoq muddatli hamkorlikka yo'naltirilgan siyosat asosida va quyidagi yo'nalishlarda ish olib borish maqsadga muvofiq:

- Jismoniy shaxslarning kreditga layoqatliligini o'rganish jarayonidagi bankning avtomatlashtirilgan skoring tizimini muntazam ravishda takomillashtirib borish, masofadan xizmat ko'rsatish tizimini takomillashtirish, xizmatlar sifatini yaxshilash hamda mijozlarga qo'shimcha qulayliklar yaratish orqali qisqa muddatli kreditlar ajratish ko'lamini va samaradorligini bosqichma-bosqich oshirib borish;

- Kreditlash jarayonida kredit buyurtmanomalarini onlayn tarzda qabul qilish hamda an'anaviy kreditlash tizimidan onlayn kreditlash tizimiga o'tish;

- Aholining talab va istaklaridan hamda bozor konyunkturasidan kelib chiqib, doimiy ravishda yangi kredit mahsulotlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilib borish;

- Kredit kartalari orqali revolver kreditlar ajratishni joriy qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullaev N.A.(2021) Kredit skoringi: mohiyat, qo'llash mexanizmlari, muammolar / Iqtisod va moliya / Ekonomika i finansi, 2021 yil, 3(139).
2. Abdullaeva Sh.Z. (2017) "Kreditlashda skoringni qo'llash amaliyoti" "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. 2017 yil, №1, fevral.
3. Toshpo'latov D.A. (2021) Banklarda kredit risklarni skoring reyting tizimi orqali baholash / Iqtisodiyot va ta'lim / 2021 yil, 5-son.
4. Ahmet Burak Emel, Muhittin Oral, Arnold Reisman, Reha Yolalan (2003) A credit scoring approach for the commercial banking sector / [https://doi.org/10.1016/S0038-0121\(02\)00044-7](https://doi.org/10.1016/S0038-0121(02)00044-7)
5. Barefoot, Ann, and Christine Walika. (1996) Credit Scoring at a Crossroads: Privacy, Access, and Fairness Concerns Can Be Successfully Addressed. ABA Banking Journal 88: 26.
6. Blöchlingle, Andreas, and Markus Leippold. 2006. Economic benefit of powerful credit scoring. Journal of Banking & Finance 30: 851–73.
7. Caplinsk, Alina, and Manuela Tvaronaviciene (2020) Creditworthiness Place in Credit Theory and Methods. Entrepreneurship and Sustainability Issues 7: 2542–555.
8. Fensterstock, Albert (2005) Credit scoring and the next step. Business Credit 107: 46–49.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

